

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

NUTQIY KAMCHILIKLARNI KAMAYTIRISHDA O'YINLARNING O'RNI

Jabborova Oltinoy

Andijon davlat pedagogika instituti ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) magistratura 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirishda o'yin va o'yinchoqlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiyalanuvchi, o'yinchoq, qo'g'irchoq, tarbiya, ta'lim, ertak, nutq o'stirish, maktabgacha ta'lim, yozuv, milliy o'yinchoqlar, milliy qadriyatlar.

Abstract: The article discusses the importance of games and toys in the development of children's oral speech in pre-school education.

Key words: pupil, toy, doll, upbringing, education, fairy tale, speech development, preschool education, writing, national toys, national values.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение игр и игрушек в развитии устной речи детей в дошкольном образовании.

Ключевые слова: воспитанник, игрушка, кукла, воспитание, образование, сказка, развитие речи, дошкольное образование, письмо, национальные игрушки, национальные ценности.

KIRISH

Bolaning nutqining paydo bo'lishi va rivojlanishini o'rganish nafaqat psixologiya nuqtai nazaridan dolzarb, balki shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega ^[1]. Nutq kommunikativ faoliyat tarkibidagi muhim element bo'lib, bu esa o'z navbatida bolaning bilish faoliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aloqa va nutq orqali bola insoniyatning ijtimoiy-tarixiy tajribasi xazinasidan ma'lumot olishni o'rganadi. Maktabgacha yoshdagi og'zaki monologik nutqni rivojlantirish maktabda muvaffaqiyatli o'qitish uchun asos yaratadi.

O'yin bolani har tomonlama, to'g'ri tarbiyalashga qaratilgan faoliyatdir. U insonni barkamol avlod sifatida rivojlantiradi. O'yinchoq esa bu faoliyatning o'ziga xos predmetidir; u bolaning maqsadini anglash va shu maqsadga yo'naltirishga ko'maklashadi. Ko'pgina tadqiqotchi olimlar isbotlaganidek, o'yinchoqlar orqali bolalar kelajakda duch keladigan turli vaziyatlarni boshdan kechirishni mashq qilishadi va bu holatlardan qanday chiqish mumkinligini o'rganishadi. Bola o'yinchoqlar bilan tanishish, o'ynash orqali atrof-muhit bilan tanishadi. Bolalar o'zaro munosabatlarni shakllantiradi, muomala madaniyatini o'zlashtiradi, kattalardek suhbat qurishga intilishadi. O'yinchoqlar orqali bola o'z fikrini sizga va atrofdagilarga etkazishga urinadi. Ular borliq haqidagi bilimlarini boyitadi. Bola nutqining rivojlanish jarayonidagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlash uchun bolaning nutqiy rivojlanishining fiziologik bosqichlarini bilish zarur. Pedagog bola normal rivojlanayotganida birinchi so'zlar qachon paydo bo'lishini bilsa, bu orqali bolaning normal yoki anormal rivojlanayotganini aniqlay oladi. Demak, bola nutqining rivojlanishining to'g'ri yoki noto'g'ri ketayotganini, me'yorida yoki me'yordan orqada qolayotganini aniqlash, nutqiy buzilishlarni to'g'ri tashxislash uchun bola nutqining rivojlanish xususiyatlarini bilish nihoyatda muhimdir. Nutqiy nuqsonlarni bartaraf etishning to'g'ri yo'lini tanlash va aniq tarbiyaviy-tuzatish ish rejasini tuzish uchun ham bola nutqining rivojlanish qonuniyatlarini bilish lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'yin nazariyasi va o'yinchoqlarning bolaning shaxsiyatini rivojlantirishdagi o'rni haqida L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, D.B. Elkoninlar samarali izlanishlar olib borgan ^[2]. Buyuk rus olimi A.M. Gorkiy: "O'yinchoq, avvalambor, bolani hayratda qoldiradi va bu tuyg'u tushunishning boshlanishidir", deb ta'kidlaydi. O'yinchoq

bolani atrof-muhit bilan tanishtiradi, ularni o'rgatadi, taassurotlarini mustahkamlaydi va muloqotga bo'lgan ehtiyojni qondiradi^[3]. O'yinchoqlar orqali bola o'yin qanday kechayotganini, uning maqsadini tushuntira oladi. U ota-onasiga ichki his-tuyg'ularini o'yin orqali ifoda etadi. Bola o'yin mazmunining o'yinchoqqa bog'liqligini anglab, ijodiy faoliyatini shakllantiradi. O'yinchoq bilan o'ynab, bola o'z dunyosini yaratadi, yangi g'oyalari bilan o'rtoqlashadi va bu g'oyalarning rivojiga kattalar ko'maklashishi zarur.

O'yinchoqlar bolalar uchun kuchli tarbiyaviy ta'sir vositasidir, chunki ular xilma-xilligi bilan tasvirlanadi: hayvonlar, o'simliklar, transport vositalari, asbob-anjomlar, turli shakllar, hattoki odamlar ham qo'g'irchoq ko'rinishida ifodalanadi. O'yinchoqlar bolaning ilk hayotiy tasavvurlarini shakllantirib, asta-sekin rivojlantiradi. Masalan, bola shifokor qo'g'irchoq'ini o'ynayotganida o'zini shifokor deb tasavvur qiladi va bemorlarga yordam berishga harakat qiladi. O'yinchoq bola nutqini, xotirasini, hissiyotlarini, tafakkurini rivojlantiradi va shakllantiradi. N.K. Krupskaya: "O'yinchoqlar bolalarni atrof-dagi haqiqiy dunyo bilan tanishtirish, ularning hissiyotlarini rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega", deb yozgan^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'yinchoqlarga turli xil tasniflar mavjud bo'lib, ular didaktik o'yinchoqlar, ta'limiy o'yinlar, teatr o'yinlari, sport o'yinlari va musiqiy o'yinlar kabi shakllarga ajratiladi. Didaktik o'yinchoqlar o'yin jarayonida bolalarga o'zlarining turmush tarzi, tabiati, turli hodisalar haqida bilim berish orqali ularning tafakkurini chuqurlashtiradi. Bunday o'yinchoqlar bolalarning nutqini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Ta'limiy o'yinlar orqali bolalarga o'yin shaklida ta'lim-tarbiya beriladi, bunda o'yin bilan birgalikda bilim va malaka ham egallanadi. Teatr o'yinlarida esa aktyorlar tomonidan turli ifoda vositalari – nutq, mimika, imo-ishora va harakatlar orqali mazmun etkaziladi. Sport o'yinlari bolalarning sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qilib, ularda jismoniy faollikni rivojlantiradi.

Musiqiy o'yinlar esa bolalarning musiqaga bo'lgan qiziqishini shakllantiradi, musiqiy qobiliyatini rivojlantiradi va ularda ijobiy emotsional holatni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, o'yinlar orqali bolalarda milliy urf-odatlarimizga sadoqat hissi shakllanadi. Har bir o'yinni bolalarga tushunarli tarzda tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida aynan shu o'yin shakllarining bolaning nutqini rivojlantirishdagi o'rni, ularning didaktik imkoniyatlari va amaliy qo'llanilish holatlari tahlil qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'yinchoqlar bola hayotining ajralmas qismidir. Ular bola uchun nafaqat ovunchoq, balki do'st vazifasini ham bajaradi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra:

- **Kichik guruh (3–4 yosh)** bolalari uchun qo'lda bemalol o'ynashga mo'ljallangan, xavfsiz o'yinchoqlar tanlanadi. Tig'li, uchli o'yinchoqlar bola hayoti uchun xavfli va ulardan foydalanilmaydi.
- **O'rta guruh (4–5 yosh)** bolalar kichik guruhga nisbatan ozgina murakkabroq o'yinlarda qatnashadi. Ular tarbiyachi bilan birgalikda rollar ijro etadilar. Bu esa nutqning rivojlanishiga, yangi so'zlar o'zlashtirilishiga va talaffuzdagi kamchiliklarning tuzatilishiga yordam beradi.
- **Katta guruh (5–6 yosh)** bolalari mustaqil ravishda o'yinlar tashkil qilib, rollarni bo'lishadi va o'yinchoqlar orqali ijro etadilar.
- **Tayyorlov guruhi (6–7 yosh)** bolalari o'yinchoqlarni mustaqil tanlay oladi. Qaysi personajga qaysi o'yinchoq mos kelishini tarbiyachisiz aniqlab, o'yin tashkil qiladilar.

Qiz bolalar va o'g'il bolalar orasida qo'g'irchoqlar va avtomobillar eng ko'p o'ynaladigan o'yinchoqlardir. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliylikni asrash va uni kelajak avlodga etkazish maqsadida milliy qo'g'irchoqlar yaratish uchun tadbirkorlarga keng shart-sharoitlar yaratilmoqda. Yurtimizda milliy qo'g'irchoqlarga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bu qo'g'irchoqlar orqali bolalar milliy madaniyatimiz va urf-odatlarimizni o'rganadilar.

Bolaning nutqini rivojlantirish murakkab va muhim jarayondir. Bu jarayon asosan o'yin faoliyati davrida sodir bo'ladi. Shu sababli mashg'ulotlar o'yin shaklida olib borilsa, ular samaraliroq kechadi.

XULOSA

O'yinchoqlar bilan har kuni o'ynash jarayonida bola nafaqat o'zi foydalanadigan ob'ektlarni, balki ularning xususiyatlari, o'lchami, shakli, rangi va boshqa belgilarini ham nomlashni o'rganadi. U o'yinchoqlarni o'z g'oyalari bilan mos ravishda o'yinga qo'shadi va ular bilan bog'liq munosabatlarni anglaydi. O'yinda ishtirok etadigan predmetlar va shaxslar orqali bola ijtimoiylashadi. O'yin davomida u barcha harakatlarini nutq bilan ifodalaydi.

Bolaning og'zaki nutqini rivojlantirish va so'z boyligini oshirishda o'yinchoqlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular lug'atni mustahkamlash, yangi so'zlarni o'zlashtirish, tasvirlash va hikoya qilishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish imkonini beradi. O'yinchoqlar bola nutqini ijobiy tarzda rag'batlantiradi va gapirishga bo'lgan istakni uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гербова В. Планирование работы по развитию речи и ознакомление с художественной литературой // Дошкольное воспитание, 1999, № 3, с. 19–22.
2. Shodiyeva Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish. – T.: O'qituvchi, 1990.
3. Крупская Н.К. Дошкольное воспитание. 1899. С. 165.
4. Qurbonova Maftuna. Methods for improvement of training competitions for classifications leading on the organization of independent works // Экономика и социум, 2020, № 6(73), с. 432–437.
5. Ulug'bekova Oltinoy. Nutqiy kamchiliklarning turlari va ularni aniqlash usullari // International Scientific Journal "Interpretation and Researches", Volume 1, Issue 8(54), ISSN: 2181-4163, Impact Factor: 8.2, b. 60–65.
6. Тўхтаева З.Ш., Қаноатова Д. Внедрение в практику интеграционных связей между техническими предметами // Учёный XXI века. Международный научный журнал, № 6-3(41), июн 2018. – С. 41–42.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.